

ГРУППЫ КАК СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

УДК 323.3

Н. Р. БАЛЫНСКАЯ

В политологии традиционно в качестве субъекта политики выступают, прежде всего, властные структуры, в качестве объекта воздействия власти мыслится общество. Также к субъектам политики традиционно относятся социальные и национальные общности, организации, учреждения, способные участвовать в политической жизни, принимать политические решения и добиваться их реализации, а также влиять на власть и изменять общественные отношения в соответствии со своими интересами и целями. При этом одним из самых действенных инструментов передачи информации от субъекта власти к объекту, способного в кратчайший срок охватить многомиллионную аудиторию, выступают средства массовой информации (СМИ).

В последнее время в связи с обращением России к демократическим ценностям в центре внимания ученых в качестве самостоятельных субъектов политических отношений все чаще стали рассматриваться группы граждан, объединяющихся в соответствии со своими интересами, в том числе и политическими. И это важная тенденция, поскольку одним из базовых признаков демократии и политического плюрализма является наличие оппозиции: «Воля большинства должна оставлять определенные гарантии для меньшинства, для оппозиции. Если воля большинства станет абсолютной, исключаящей любую другую волю, то оппозиция исчезнет, а вместе с нею и демократический выбор избирателей. Важно понять, что шансы демократии связаны с шансами оппозиции, устранение которой дает «вечную власть вечного авангарда» [1, с. 109]. Таким образом реализуется принцип децентрализации власти, когда общество из объекта воздействия власти частично становится субъектом политики.

Однако процесс этот весьма противоречив. Можно выделить два основных пункта, в соответствии с которыми видны принципиальные расхождения. С одной стороны, группы по интересам в политике действительно являются основой демократии, и в России они начали складываться: распространение в последние годы получили различные общественно-политические организации.

Только в Магнитогорске, например, в 2003–2004 годах активно влияла на политические решения деятельность общественной организации «Центр защиты материнства и детства», а в настоящее время активно действует очень многочисленная организация «Я – женщина», созданная при поддержке ОАО «ММК». Среди оппозиционных организаций, чья деятельность вышла на областной и федеральный уровень, можно назвать «Союз оппозиционных сил» – именно эта организация инициировала митинги и пикеты перед областным правительством в Челябинске и на Красной площади в Москве, посвященные противостоянию малого и среднего бизнеса и властных структур в городе Магнитогорске. С другой стороны, приходится констатировать, что группы по интересам пока значительной роли в политической жизни страны не играют. В современной России обнаруживается парадокс: чем больше формируется групп как политических субъектов, тем меньшая роль в политическом процессе им принадлежит. Еще одно противоречие связано с ролью личности в политическом процессе. С одной стороны, исследователи признают за личностью участие в политических отношениях, в рамках которых личность политически социализируется. С другой стороны, в соответствии с представлениями традиционной политологии в политике личность выражает свои интересы именно в группе, поскольку отдельному человеку трудно в одиночку реализовать свои интересы. Однако политическая реальность демонстрирует: отдельная личность значительно влияет на политический процесс.

Справедливости ради отметим: политология рассматривает эту способность влияния личности в рамках многочисленных теорий лидерства. Однако далеко не все действия отдельной личности в политическом процессе представляют собой проявление лидерства. Исследователи отмечают, что на современном этапе развития общества «формирование политических ценностей зависит от получения прибыли или личного своекорыстия богатых соискателей политической власти» [2, с. 30]. Причем это не единичные случаи, речь можно вести об определенной устойчивой тенденции. Становится очевидно:

отдельная личность тоже может являться самостоятельным субъектом политики с присущими данному субъекту свойствами, по поводу которых исследователи замечают: «Во многом постклассический субъект политики формируется сегодня не в рамках политической системы, а вне ее и вопреки ей – в неравной борьбе с политическими структурами и силами рынка. Современный политический актор уже не стремится создать идеальное государство, идеальный политический строй, он осваивает и защищает лужайку, которую постоянно пытаются захватить. Человек политический сегодня скорее обороняется, чем участвует в борьбе, скорее защищается, чем пророчествует. Другими словами, он – сила освобождения, а не архитектор политического порядка» [2, с. 27].

Не оспаривая вывод, к которому приходят исследователи, все же позволим себе не во всем согласиться с ними. Действительно, роль отдельной личности в политике возрастает. Но не перестали играть значительную роль в политической жизни государства и традиционные политические институты.

Непротиворечивым объяснением проявившихся противоречий может стать новая классификация субъектов политики, в соответствии с которой субъекты подразделяются на две большие группы: традиционно-представительные и спонтанно-периодические. К традиционно-представительным субъектам относятся общественные институты. Это устойчивые во времени образования, действия которых, в силу институциональной специфики, отличаются некоторой консервативностью и медлительностью. Спонтанно-периодические субъекты представлены многочисленными группами по интересам и отдельными индивидами. Их действия значительно отличаются от действий традиционно-представительных институтов: даже ресурсы, обладание которыми повышает шансы заметным образом трансформировать политический процесс или влиять на него, у групп по интересам и отдельной личности заметно более ограничены. Из этого проистекает и различие в методах осуществления властных амбиций разными группами субъектов.

Специфика функционирования традиционно-представительной группы субъектов политического процесса обусловлена четырьмя основными особенностями. Первая заключается в том, что состав субъектов вытекает из формы государственного устройства, существующей в каждой стране. Традиционно политоло-

гия к форме государственного устройства относит форму правления, государственное устройство, политический режим [3]. Та или иная форма государственного правления порождает институциональные субъекты политических отношений с достаточно конкретным набором для каждой страны. Например, для монархии традиционно-представительными институтами являются институт подданства (политико-правовая принадлежность лица абсолютному монарху) и институт самой монархии. Для республиканской же формы правления традиционно-представительными субъектами политики будут являться институт гражданства (политико-правовая принадлежность лица своему государству) и институт президентства.

Также влияет на состав и действия традиционно-представительных субъектов политики государственное устройство. Например, унитарное государственное устройство не способствует развитию института местного самоуправления, тогда как федеративное устройство, напротив, направлено именно на то, чтобы институт местного самоуправления развивался активно, представляя собой самостоятельный субъект политических отношений.

Именно то, что состав традиционно-представительных субъектов вытекает из формы государственного устройства, официально провозглашенной в нормативных документах (Конституции), определяет вторую особенность этой группы субъектов: традиционно-представительные субъекты политического процесса имеют четко обозначенный предел компетенции. Так, например, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который дал импульс введению двухуровневой территориальной организации местного самоуправления и установление 4-х основных типов муниципальных образований, способствовал признанию за местным самоуправлением самостоятельности в управленческих процессах, определил предел компетенций. То же можно сказать и о других институциональных субъектах политики: институте президентства (компетенции прописаны в Конституции Российской Федерации), институте политических партий (компетенции прописаны как в Конституции Российской Федерации, так и в законе «О политических партиях» и т.д.).

Третья особенность заключается в том, что традиционно-представительные субъекты политического процесса имеют официальные, определенные законом рычаги уп-

рвления. Методы воздействий с целью изменения политической ситуации также прописаны в законодательстве (для политических партий – это закон «О политических партиях», система законодательных актов в области предвыборной агитации и пропаганды и т.д.).

Четвертая особенность заключается в специфических временных характеристиках, в соответствии с которыми действуют традиционно-представительные субъекты. Политическое время для каждого субъекта политического процесса может быть либо заданным кем-то извне, либо заданным самим субъектом. Если время, заданное извне, не совпадает с временем, определенным самим субъектом, то субъект испытывает дискомфорт и стремится исключить возникшее противоречие. Особенность функционирования традиционно-представительных субъектов политического процесса заключается в том, что эти субъекты живут по политическому времени, установленному извне, и не могут сколько-нибудь значительно изменять это политическое время. Это объясняется тем, что традиционно-представительные субъекты политических отношений, как уже было сказано, являются институциональными субъектами. Фиксирование в законодательных актах компетенций данных субъектов обуславливает их действия и временные континуумы проявления политической активности. Так, время играет значительную роль в законодательных актах, посвященных выборам, есть временные ограничения и в отношении таких институтов, как журналистика, реклама. Функционирование журналистики как субъекта политического процесса нуждается в пояснении.

На наш взгляд, журналистика представляет собой особый социально-политический институт и относится к группе традиционно-представительных субъектов. Состояние журналистики, как отмечают исследователи, на разных этапах своего развития зависит от определенных факторов: «Для журналистики ключевыми являются два фактора – политика правительства в области печатного слова и общественные потребности, уровень развития читательской аудитории» [4, с. 16]. Действия журналистов в России регламентируются системой законодательства о средствах массовой информации, куда входит Федеральный закон «О СМИ», «О рекламе», «О выборах Президента Российской Федерации» и т.д. Законодательство четко определяет предел компетенции данного института, а также механизм его функционирования и временные рамки. Например, в законода-

тельстве прописано, какое время отводится журналистам и редакциям для хранения информации (например рекламной), за какое время и каким образом чиновник обязан среагировать на запрос журналиста и т.д. Однако журналистика – это особый, специфический субъект политического процесса. Будучи институтом, журналистика относится к группе традиционно-представительных субъектов. В то же время именно журналистика обладает возможностью охвата информационной импульсом многомиллионной аудитории в кратчайший промежуток времени. Таким образом, по характеру своих действий в политическом процессе журналистика относится к другой группе субъектов – к субъектам спонтанно-периодическим.

Спонтанно-периодические субъекты осуществляют информационное вмешательство в политический процесс. Действия данной группы субъектов в политическом процессе также обладает рядом особенностей. Группа спонтанно-периодических субъектов политики может периодически пополняться за счет перешедших в нее традиционно-представительных субъектов. Для этого институциональным субъектам приходится на определенный промежуток времени менять методы своих действий. В основном, действия таких субъектов продиктованы несовпадением временных характеристик, заданных извне и сформулированных самостоятельно. Как правило, субъект, переходящий из группы традиционно-представительных субъектов в группу спонтанно-периодических, стремится сократить политическое время, что дает возможность максимально увеличить отдачу от своих действий, исключить возможность маневрирования для других субъектов, находящихся с ним в условиях политической конкуренции.

В качестве примера можно привести действия института политических партий. Перед выборами в государственную Думу 2 декабря 2007 года можно было наблюдать, как все политические партии, имеющие свои печатные органы, заметно активизировали собственные информационные действия. Партии относятся к группе традиционно-представительных субъектов политики и в межвыборный период действуют в соответствии со всеми характеристиками, которые присущи этой группе субъектов. Однако в период предвыборной агитации партиям необходимо усилить эффект от своих действий, начинается борьба за завоевание новых секторов информационного пространства. Именно в этот момент политические партии переходят в иную группу – группу

спонтанно-периодических субъектов политики, при этом меняются методы и интенсивность их действий. После выборов наблюдается возвращение этого субъекта в группу традиционно-представительных субъектов.

Группа спонтанно-периодических субъектов представлена также и группами по интересам. У этих субъектов весьма своеобразные методы действий: они действуют через информационные импульсы. Любой группе по интересам необходимы периодические информационные действия, чтобы придать своей деятельности ускорение и определенную направленность. В качестве примера подходит действие любой организации. Так, Всероссийский общественный фонд «Социального развития» постоянно организует конференции, симпозиумы, ведет активную деятельность в разных комитетах при Государственной Думе. У фонда существует план, в соответствии с которым данная организация не только проводит мероприятие, но и осуществляет ряд значительных информационных действий по его сопровождению. В то время, когда организация готовится к очередному мероприятию, в СМИ идет информационная отдача от уже проделанной работы. Когда интерес аудитории угасает, проводится следующее мероприятие, и процесс запускается снова. Таким образом, организация постоянно осуществляет спонтанное, периодическое вмешательство в информационное пространство, и чем чаще активизируется информационное пространство, тем большая отдача от действий организации и тем более длительно ее влияние, осуществляемое уже по инерции.

Следует становиться и еще на одном субъекте, который также отнесен нами к группе спонтанно-периодических субъектов, – отдельная личность. Отдельная личность влияет на политическое пространство, она

может создавать информационные поводы, изменять политическое время. Но ресурсов, которыми обладает отдельная личность, может оказаться недостаточно, чтобы изменить политический процесс значительно. Поэтому происходит процесс совмещения интересов личности с интересами других субъектов политики, что открывает возможности использовать дополнительные ресурсы. Именно по поводу этого процесса ученые констатируют: «формирование политических ценностей зависит от получения прибыли или личного своеобразия богатых соискателей политической власти» [2, с. 30].

Таким образом, все многочисленные субъекты, функционирующие в современном российском политическом процессе, можно разделить на две группы: субъекты традиционно-представительные и спонтанно-периодические. Это деление опирается на различия, которые наблюдаются в действиях субъектов политики, а потому дает возможность непротиворечиво объяснить особенности в поведении каждого субъекта. Исследование этого направления становится принципиально важным, поскольку сегодня с уверенностью можно констатировать: современная политическая система России сформировалась, однако политический процесс пока развивается спонтанно и является труднопрогнозируемым. Для осознания причин спонтанности действий субъектов политики важно понимание самого механизма инициирования этих действий, а также процесса выработки методов их осуществления. Четкое представление о группах субъектов политики с учетом специфики методов их действий способно не только в определенной мере дать объяснение процессам, происходящим сегодня в мире российской политики, но и способствовать переходу политического процесса в более стабильную фазу.

1. Панарин А.С. Политология. О мире политики на Востоке и на Западе: Учебное пособие для средних учебных заведений. М.: «Книжный дом «Университет», 1999. 520 с.

2. Василенко И.А. Информационные ресурсы власти и формирование новой постклассической картины политического мира XXI в. // ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2004. № 2. С. 27–38.

3. См.: И.А. Козиков. Еще одно пособие по политологии // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2005. № 6. С. 74–75.

4. См.: Ковалева М.М. Отечественные СМИ в поисках самоидентификации // Средства массовой информации в современном мире. СПб: Издат-во Санкт-Петербургского ун-та, 2002. С. 15–21.